

МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ**DATA MINING METHODS AND SYSTEMS****КОЧЕТКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,***Ивановский государственный химико-технологический университет.***KOCHETKOV ALEXEY ANATOLIEVICH,***Ivanovo State University of Chemical Technology.*

В данной статье рассматриваются методы и системы интеллектуального анализа данных (Data Mining), их ключевые особенности и области применения. Обсуждаются такие подходы, как классификация, кластеризация и ассоциативный анализ, а также их использование для обработки больших объемов данных. Особое внимание уделяется нейронным сетям и системам анализа больших данных, таким как Apache Hadoop и Apache Spark. Представляются примеры применения интеллектуального анализа данных в различных сферах: от медицины и финансов до маркетинга и телекоммуникаций. Приводятся таблицы, иллюстрирующие различия между методами, их характеристики и платформы для работы с большими данными.

This article discusses methods and systems of data mining, their key features and applications. Approaches such as classification, clustering and associative analysis are discussed, as well as their use for processing large amounts of data. Special attention is paid to neural networks and big data analysis systems such as Apache Hadoop and Apache Spark. Examples of the application of data mining in various fields are presented: from medicine and finance to marketing and telecommunications. Tables are provided illustrating the differences between the methods, their characteristics and platforms for working with big data.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, Data Mining, нейронные сети, большие данные, классификация, кластеризация, ассоциативный анализ, Apache Hadoop, прогнозирование.

Key words: data mining, Data Mining, neural networks, big data, classification, clustering, associative analysis, Apache Hadoop, prediction.

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) сегодня является одним из важнейших направлений развития информационных технологий, нацеленных на выявление неочевидных и неочевидных закономерностей и знаний в больших объемах данных. Рост объема собираемой из разнородных источников информации, доступной для анализа значительно увеличился за последние десятилетия, что привело к необходимости создания более сложных и интеллектуальных систем для её обработки и интерпретации. Интеллектуальные системы анализа данных применяются в различных областях, таких как бизнес, наука, медицина, маркетинг, и играют ключевую роль в принятии решений на основе данных [1, с. 57].

С учетом неоднородности анализируемой информации, которая может быть получена из различных источников в виде текста, потокового видео, звуковых дорожек, изображений, данных платежных терминалов или датчиков систем интернета вещей (IoT), процесс формирования релевантной выборки информации, обеспечения её согласованности и полноты, а также построения и анализа модели как правило является итеративным. Необходимо также определить по каким правилам и каким образом при необходимости связать, согласовать и объединить построенную модель с другими данными, которые могут быть необходимы для

получения заданного в модели результата (Рис. 1). После обнаружения новых элементов и закономерностей в анализируемом массиве данных и его сопоставления с предполагаемым результатом может измениться сам подход к формированию состава источников и анализируемых форматов данных и цикл анализа, как правило, повторяется [2, с. 118].

Рис. 1. Модель для описания информации

Одной из важнейших задач интеллектуального анализа данных является классификация, которая позволяет разделить данные на различные классы или категории в зависимости от их характеристик. Классификация может быть особенно полезна в задачах прогнозирования будущих событий на основе имеющихся и структурированных по заданным принципам данных. Среди подходов, используемых для классификации, можно выделить деревья решений, нейронные сети и метод ближайших соседей. Например, деревья решений представляют собой иерархическую структуру, где каждая ветвь соответствует одному из возможных решений, а листья – это конечные результаты. Этот метод позволяет эффективно анализировать данные, а также строить прогнозы на основе новых поступающих данных [3, с. 98]. Деревья решений находят широкое применение в медицине, где они используются для поста-

новки диагноза на основе различных симптомов.

Другим популярным методом является кластеризация, которая позволяет группировать данные по сходным характеристикам без использования заранее известных меток. Это особенно полезно в тех случаях, когда данные недостаточно структурированы или содержат скрытые зависимости, которые невозможно выявить с помощью простых методов анализа. Одним из наиболее известных алгоритмов кластеризации является алгоритм k-средних (k-means), который распределяет данные по кластерам в зависимости от их сходства. Пример использования кластеризации можно встретить в маркетинге, где данный метод помогает разделять потребителей на группы по их предпочтениям, что позволяет разрабатывать более точные рекламные кампании (Табл. 1).

Таблица 1. Сравнение методов классификации и кластеризации [4, с. 330]

Параметр	Классификация	Кластеризация
Цель	Разделение на заранее известные классы	Группировка по сходству
Тип обучения	Обучение с учителем	Обучение без учителя
Пример методов	Деревья решений, нейронные сети	K-средних, иерархическая кластеризация
Применение	Прогнозирование, медицинская диагностика	Маркетинг, сегментация пользователей

Следующим важным методом анализа данных является ассоциативный анализ. Его цель – выявление взаимосвязей между различными элементами данных. Ассоциативный анализ чаще всего применяется в ритейле для анализа покупательских предпочтений. Одним из примеров использования ассоциативного анализа является задача "анализ корзины покупок", когда на основе данных о предыдущих покупках можно определить, какие товары чаще всего покупаются вместе. Метод ассоциативного анализа позволяет строить рекомендации для потребителей, улучшая их покупательский опыт и увеличивая продажи. Алгоритмы, используемые в ассоциативном анализе, такие как Apriori и FP-Growth, позволяют эффективно обрабатывать большие объемы данных и выявлять важные закономерности [5, с. 186].

Системы интеллектуального анализа данных могут быть условно разделены на несколько категорий в зависимости от их функций и применяемых методов. Одним из важнейших направлений является применение нейронных сетей для анализа данных. Нейронные сети, в частности глубокие нейронные сети (deep learning), стали популярными благодаря своей способности анализировать большие объемы данных и выявлять в них сложные зависимости. Нейронные сети используются в таких областях, как компьютерное зрение, обработка естественного языка и голосовое распознавание. Примером может служить использование нейронных сетей в системах автоматического распознавания изображений, где они могут идентифицировать объекты с высокой точностью на основе огромных массивов данных [6, с. 170].

Нейронные сети также активно применяются в финансовой сфере для прогнозирования цен на рынке акций и оценки кредитных рисков. Использование таких систем позволяет снизить риски и увеличить доходность за счет более точных прогнозов. Одним из ключевых преимуществ нейронных сетей является их способность к обучению на новых данных, что делает их более гибкими и адаптируемыми по сравнению с традиционными методами анализа (Табл. 2).

Интеллектуальные системы анализа данных также активно применяются для работы с большими данными (Big Data), что позволяет обрабатывать огромные объемы информации в

реальном времени.

Таблица 2. Применение нейронных сетей в различных отраслях [7, с. 300]

Отрасль	Применение нейронных сетей
Компьютерное зрение	Распознавание лиц, объектов на изображениях
Финансы	Прогнозирование курсов акций, оценка рисков
Медицина	Диагностика заболеваний по изображениям
Маркетинг	Персонализированные рекомендации

Такие системы часто используют распределённые вычисления и облачные технологии, чтобы справляться с высокими нагрузками. Примером могут служить системы обработки потоков данных, которые позволяют анализировать данные с высокой скоростью и получать результаты в реальном времени. Такие системы особенно востребованы в банковской сфере и телекоммуникациях, где необходимо оперативно анализировать большие потоки информации для выявления аномалий и предотвращения мошенничества.

Построение модели интеллектуального анализа данных является частью более масштабного процесса, в который входят все задачи, от формулировки вопросов относительно данных и создания модели для ответов на эти вопросы до развертывания модели в рабочей среде. Этот процесс можно представить как последовательность следующих шести базовых шагов:

1. Постановка задачи – этот шаг включает анализ бизнес-требований, определение области проблемы, метрик, по которым будет выполняться оценка модели, а также определение задач для проекта интеллектуального анализа данных.

2. Подготовка данных – объединение и очистка данных, определенных во время шага 1. Перед началом построения моделей интеллектуального анализа данных следует выявить такие проблемы и определить, как их устранить.

3. Просмотр данных – изучение данных в свете собственных представлений о бизнес-проблеме может привести к выводу о наличии ошибок в наборе данных, и затем можно выработать стратегию для устранения проблем или получить более глубокое представление о моделях поведения, характерных для бизнеса.

4. Построение моделей – пользователь определяет столбцы данных, которые должны быть использованы, путем создания структуры интеллектуального анализа данных. Структура интеллектуального анализа связана с источником данных, но не содержит никаких данных до обработки.

5. Исследование и проверка моделей – исследование построенных моделей интеллектуального анализа данных и проверка их эффективности. Перед развертыванием модели в рабочей среде необходимо проверить эффективность работы модели.

6. Развертывание и обновление моделей – после развертывания моделей интеллектуального анализа данных в рабочей среде можно выполнять множество задач, соответствующих потребностям пользователя:

– Использование модели для создания прогнозов, которые можно затем использовать для принятия бизнес-решений.

– Создание запросов содержимого для получения статистики, правил или формул из модели.

– Внедрение функций интеллектуального анализа данных непосредственно в приложение.

- Использование служб для создания пакета, в котором модель интеллектуального анализа данных используется для интеллектуального распределения входящих данных по разным таблицам.
- Создание отчета, который позволит пользователям составлять прямые запросы к существующей модели интеллектуального анализа данных.
- Обновление моделей после просмотра и анализа. После любого обновления необходимо выполнить повторную обработку моделей.
- Динамическое обновление моделей по мере поступления в организацию новых данных и постоянные изменения, направленные на повышение эффективности решения, должны быть частью стратегии развертывания [8, с. 211].

На следующей диаграмме (Рис. 2) представлены связи между всеми шагами процесса и технологии Microsoft SQL Server, которые можно использовать для выполнения каждого шага.

Рис. 2. Процесс создания информации [9, с. 737]

Процесс, представленный на следующей диаграмме, является циклическим, то есть создание аналитической модели данных является динамическим и повторяющимся процессом. Выполнив просмотр данных, пользователь может обнаружить, что данных недостаточно для создания требуемых моделей интеллектуального анализа данных, что ведет к необходимости поиска дополнительных данных. Также может возникнуть ситуация, когда после построения нескольких моделей окажется, «по они не дают адекватный ответ на поставленную задачу, и поэтому необходимо поставить задачу по-другому. Может возникнуть необходимость в обновлении уже развернутых моделей за счет новых поступивших данных. Для создания хорошей модели может понадобиться многократно повторить каждый шаг процесса.

Интеллектуальный анализ данных Microsoft SQL Server предоставляет интегрированную среду для создания моделей интеллектуального анализа данных и работы с ними. Эта среда включает программу SQL Server Development Studio, которая содержит алгоритмы интеллектуального анализа данных и средства создания запросов, которые облетают создание полноценного решения для нескольких проектов. Кроме того, эта среда включает компонент SQL Server Management Studio, который содержит средства для поиска моделей и управления объектами интеллектуального анализа данных.

Одним из наиболее известных примеров таких систем является платформа Apache Hadoop, которая предоставляет инструменты для хранения и анализа больших объемов данных с использованием распределённых вычислений. Hadoop использует подход MapReduce для обработки данных, что позволяет выполнять задачи параллельно на множестве узлов кластера (Табл. 3). Это значительно ускоряет процесс анализа данных, особенно когда речь идёт о больших объёмах информации. Подобные системы находят применение не только в коммерческой сфере, но и в науке, где они помогают анализировать данные в таких областях, как генетика, астрономия и физика.

Таблица 3. Основные платформы для обработки больших данных [10, с. 116]

Платформа	Описание	Применение
Apache Hadoop	Распределённая система для хранения и обработки данных	Анализ больших данных
Apache Spark	Платформа для быстрого анализа данных в реальном времени	Анализ потоков данных
Microsoft Azure	Облачная платформа для анализа данных	Обработка данных в облаке
Google BigQuery	Система для быстрого SQL-запросов к большим наборам данных	Анализ данных в ритейле, маркетинге

Обработка с помощью функции MapReduce многих современных документальных и NoSQL баз данных, таких как Hadoop, нацелена на очень большие наборы данных и информацию, которая на всегда соответствует табличному формату. При работе с программным обеспечением интеллектуального анализа данных эта система может принести пользу – и вызвать проблемы.

Основная проблема данных на основе документов – это неструктурированный формат, который может потребовать дополнительной обработки. Много различных записей могут содержать аналогичные данные. Сбор и согласование этой информации в целях упрощения ее обработки зависит от этапов подготовки и применения MapReduce.

В системе, основанной на MapReduce, на этапе преобразования исходные данные нормализуются – приводятся к стандартной форме. Этот шаг может быть относительно простым (определение ключевых полей или точек данных) или сложным (анализ и обработка информации для создания выборки данных). В процессе преобразования данные приводятся к стандартизированному формату, который можно использовать в качестве базы.

Сокращение – это суммирование или количественная оценка информации с последующим выводом этой информации в стандартизованную структуру, основанную на итогах, суммах, статистике или других результатах анализа, выбранных для вывода данных.

Запросы к этим данным часто бывают сложными – даже при использовании специализированных инструментов. Идеальный подход к интеллектуальному анализу данных заключается в использовании этапа MapReduce в рамках подготовки данных [11, с. 228].

Например, при выполнении интеллектуального анализа данных методом ассоциации или кластеризации на первом этапе лучше всего построить подходящую статистическую модель, которую впоследствии можно будет применять для выявления и извлечения необходимой информации. Используйте этап MapReduce для извлечения и вычисления этой статистической информации с ее последующим вводом в остальную часть процесса интеллектуального анализа данных, что ведет к созданию структуры (Рис. 3).

В предыдущем примере мы выполнили обработку (в данном случае посредством MapReduce) исходных данных в документальной базе данных и преобразовали ее в табличный формат в базе данных SQL для целей интеллектуального анализа данных.

Рис. 3. Структура MapReduce [12, с. 67]

Для работы с этой сложной и даже неструктурированной информацией может потребоваться более тщательная подготовка и обработка. Существуют сложные типы и структуры данных, которые нельзя обработать и подготовить в нужном вам виде за один шаг. В этом случае можно направить выход MapReduce либо для последовательного преобразования и получения необходимой структуры данных, либо для индивидуального изготовления нескольких таблиц выходных данных.

Например, за один проход можно взять исходную информацию из документальной базы данных и выполнить операцию MapReduce для получения краткого обзора этой информации по датам. Хорошим примером последовательного процесса является регенерирование информации и комбинирование результатов с матрицей решений (создается на втором этапе обработки MapReduce) с последующим дополнительным упрощением в последовательную структуру. На этапе обработки MapReduce требуется, чтобы весь набор данных поддерживал отдельные шаги обработки данных [10, с. 116].

Интеллектуальный анализ данных продолжает развиваться, предоставляя новые возможности для работы с данными в различных отраслях. В будущем ожидается увеличение

роли нейронных сетей и глубокого обучения в интеллектуальном анализе данных, что позволит значительно улучшить качество и скорость анализа. Системы обработки больших данных становятся всё более важными для современного бизнеса, так как они помогают справляться с возросшими объёмами информации. Важно отметить, что эффективность интеллектуального анализа данных во многом зависит от правильно выбранных методов и инструментов, которые позволяют достигать высоких результатов в различных областях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сахаров А.А. Концепция построения и реализации информационных систем, ориентированных на анализ данных // СУБД. 1996. № 4. С. 55-70.
2. Гаскаров Д.В. Интеллектуальные информационные системы: Интеллектуальная информационная технология. Экспертные системы / Д.В. Гаскаров, Д.В. Сикулер, В.В. Фомин, И.К. Фомина. СПб: СПГУВК, 2004. 362 с.
3. Фомин В.В. Автоматизация логического моделирования программного обеспечения с применением формального аппарата семиотических систем. СПб.: Энергоатомиздат., Санкт-Петербургское отделение, 2000. 250 с.
4. Горячкин Б.С., Китов М.А. Компьютерное зрение // E-Scio. 2020. № 9. (48). С. 317-345.
5. Степанов П.П. Искусственные нейронные сети // Молодой ученый. 2017. № 4. С. 185-187.
6. Рубаков С.В. Современные методы анализа данных / /Управление наукой и наукометрия. 2008. № 7. С. 165-176.
7. Захаров В.Н., Хорошевский В.Ф. Искусственный интеллект: В 3 кн. Кн. 1. Системы общения и экспертные системы: Справочник. М.: Радио и связь, 1990. 464 с.
8. Марманис Х., Бабенко Д. Алгоритмы интеллектуального Интернета: Пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2011. 480 с.
9. Богатырев В.А., Богатырев С.В. // Резервированная передача данных через агрегированные каналы в сети реального времени // Приборостроение. 2016. Т. 59. № 9. С. 735-740.
10. Цаунит А.Н. Перспективы развития и применения нейронных сетей // Молодой ученый. 2021. № 23. С. 114-117.
11. Ситников В.В., Люминарский В.В., Коробейников А.В. Обзор методов распознавания объектов, используемых в системах машинного зрения //Вестник ИжГТУ им. МТ Калашникова. 2018. Т. 21. № 4. С. 222-229.
12. Лабинский А.Ю. Особенности использования нейронной сети для распознавания изображений // Проблемы управления рисками в техносфере, №3(39). 2016. С. 67-73.

© Кочетков А.А., 2024.